

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№ 11

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 260 sahifa.
2025-yil, noyabr*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BANK AKTIVLARI VA PASSIVLARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH	34
Safarov Sanjar Ravshan o'g'li	
O'ZBEKISTONNING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH STRATEGIYALARI.....	38
Madraximova Irodaxon Sherzodbek qizi	
HUDUDIY XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MODELI	43
Maxmudova Nozimaxon Baxriddinxonovna	
DAVLATNING BUDJET SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	50
A.A. Ismailov	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGINING MEXANIZMINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHDA MOLIYAVIY MANBALARNI SHAKLLANTIRISHNI YO'NALISHLARI	56
Mansurov Mansur Alisherovich	
ANTIKRIZISLI BOSHQARUV TIZIMLARIDA RANGLI SIGNAL MEXANIZMLARINING FUNKSIYALARI.....	61
Aliqulov Aziz Haydarjonovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYALASHNING XALQARO MODELLARINI O'ZBEKISTON KORXONALARIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI.....	66
Yormamatov Qodirjon Juraqulovich	
RAQAMLI IQTISODIYOT OMILLARI VA ULARNING QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIRI	71
Yaxshiyev Shahzod Sherali o'g'li	
OLIY TA'LIM MUASSASALARI VA MEHNAT BOZORI INTEGRATSIYASI BO'YICHA XORIJ TAJRIBALARI	78
Haqqulov Fazliddin Faxriddinovich	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHDA RIVOJLANGAN VA RIVOJLANAYOTGAN DAVLATLAR TAJRIBASI.....	84
Aripov Abdulaziz Sakijonovich	
YASHIL ENERGETIKA RIVOJLANISHINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	89
Bobokulova Muhabbat Mahammadiyeva	
ELEKTRON TO'LOVLAR VA POS TIZIMLARI — KICHIK BIZNESDA SAMARASI VA XAVFLARI	93
To'lqinov Dilshodxo'ja Olim o'g'li	
MINTAQADA RAQAMLI IQTISODIYOTNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	98
Yusubov In'omjon Ikram o'g'li	
SOLIQ SIYOSATINI RAQAMLI BOSHQARISH ORQALI BUDJET DAROMADLARINI BARQARORLASHTIRISH STRATEGIYASI.....	103
Xodjimatom Xamidullo Mamirjonovich	
OZIQ-OVQAT TOVARLARI B2B BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH	108
Hayitboyeva Ullijon Bobonazar qizi	
FARMASEVTIKA SANOATIDA INVESTITSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASH	113
Yaqubov Timurbek G'anibekovich	
SHAXSNI OVOZI ASOSIDA IDENTIFIKATSIYALASH VA AUTENTIFIKATSIYALASH ALGORITMLARI	123
Ozoda Sabirova Shermaxamatovna	
YASHIL IQTISODIYOT — BARQAROR RIVOJLANISH GENERATORI.....	129
Berdibekova Dilfuza Xoldorbekovna	
CHET EL MEHMONXONA TARMOQLARINING BRENDING STRATEGIYALARINI O'RGANISH.....	133
Ergashev Oybek Mamarasul o'g'li	

MILLIY IQTISODIYOTDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SOHASINING MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING USLUBIY JIHLARINI TAKOMILLASHTIRISH	144
Arzikulov Otabek Ali o'g'li	
TRANSPORT TIZIMI SOHASI KORXONALARINING INNOVATSION SALOHIYATINI BAHOLASH YO'NALISHLARI	152
Ismailov Akmal Maxsudovich, Abilqosimova Shaxlo Sodiq qizi	
MEHMONXONALAR SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA XODIMLARNING O'RNI VA AHAMIYATI	158
Abdusamadov Sarvar Adxamovich, Normurodov Tal'at Normurod o'g'li	
KORXONALARDA HR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	163
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
JAHON IQTISODIYOTIDA OZIYQ-OVQAT XAFSIZLIK RO'LI.....	168
Abdusamatov Barkamol Rustamjon o'g'li	
ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАРАКАЛПАКСТАНА И СУЩЕСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	174
Хошимова Камилла Навфал қизи	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEKANIZMLARI: REKREATIONS TURIZM SOHASIDA QO'LLASH TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	184
Najmitdinov G'ayratbek Sharifovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA VIRTUAL TA'LIM PLATFORMALARI: TEXNIK VA PEDAGOGIK TALABLAR, TIZIMLI TAHLIL VA IQTISODIY JIHLAR	189
Turayeva Adiba Ikramovna	
ICHKI AUDIT TIZIMI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	193
Nuridinova Barchinoy Xusniddin qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA SUV RESURLARIDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	199
Xaitbaev Jasurbek Otaxanovich	
MINTAQANING EKSPORT SALOHIYATINI OSHIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMI.....	204
Raimboyeva Mashhura Davronbek qizi	
SURXONDARYO VILOYATIDA RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XODIMLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	210
Jobborov Anvar Egamberdiyevich	
ISLOMIY MOLIYALASHTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNING DOLZARBLIGI	217
Nazarov Nodirjon Namoz o'g'li	
JISMONIY SHAXSLARNING MOL-MULKINI SOLIQQA TORTISH MASALALARI	222
Mamadjanov Shuxrat Jalolidinovich	
ENTREPRENEURSHIP AND BUSINESS MANAGEMENT IN UZBEKISTAN	225
Abdukhalikova Komila Abdukhalikovna	
BANKLARDA BARQARORLIKNI TA'MINLASH UCHUN RAQAMLI YECHIMLARNI TAKOMILLASHTIRISH.....	229
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	
PAHTA-TO'QIMACHILIK SANOATINI MODERNIZATSIYA QILISH YO'NALISHLARI: TAHLIL VA TAKLIFLAR	233
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF STATE FINANCIAL REGULATION MECHANISMS IN ENSURING THE CAPITALIZATION OF INSURANCE ORGANIZATIONS	238
Abdullaev Erkinjon Azamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNI SHAKLLANTIRISHDA YASHIL MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY JIHLARI	245
Xalikov S. X.	
МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ.....	251
Хурамова Фарангиз Учкун қизи	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В WTO	255
Дамир Рустамович Абдулов	

ЦИФРОВИЗАЦИЯ НАЛОГОВ И АКЦИЗНАЯ РЕФОРМА УЗБЕКИСТАНА В ВТО

Дамир Рустамович Абдулов

Ташкентский государственный юридический университет,

и.о. доцент, г. Ташкент, Узбекистан

ORCID: [0009-0007-0596-7762](https://orcid.org/0009-0007-0596-7762)

Email: abdulovd79@gmail.com

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам совершенствования акцизного налогообложения в условиях присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО). В работе рассмотрены международные требования, проведён анализ мировой и отечественной практики и предложены меры по унификации ставок акцизов и повышению их социальной эффективности.

Ключевые слова: акцизный налог, ВТО, налоговая политика, бюджетные доходы, унификация ставок, табачные изделия, алкоголь, налоговое администрирование.

Annotatsiya. Ushbu maqola O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga (JST) a'zo bo'lishi sharoitida aksiz solig'ini takomillashtirish masalalariga bag'ishlangan. Ishda xalqaro talablar tahlil qilinib, jahon va mahalliy amaliyot o'rganilgan, shuningdek, aksiz solig'i stavkalarini unifikatsiya qilish va ularning ijtimoiy samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: aksiz solig'i, JST, soliq siyosati, byudjet daromadlari, stavkalarni unifikatsiyalash, tamaki mahsulotlari, alkogol, soliq ma'murchiligi.

Abstract. This article is devoted to the issues of improving excise taxation in the context of Uzbekistan's accession to the World Trade Organization. The work examines international requirements, analyzes global and domestic practices, and proposes measures to unify excise tax rates and increase their social effectiveness.

Key words: excise tax, WTO, tax policy, budget revenues, rate unification, tobacco products, alcohol, tax administration.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальной цифровой трансформации экономика Узбекистана активно внедряет инновационные решения во все сферы государственного управления, включая налогово-бюджетную систему. Цифровизация налогового администрирования и акцизная реформа становятся важнейшими направлениями модернизации фискальной политики страны, особенно в контексте подготовки к присоединению Узбекистана к Всемирной торговой организации (ВТО). Эти процессы направлены на повышение прозрачности, сокращение теневой экономики и создание благоприятного инвестиционного климата.

За последние годы в стране были внедрены такие цифровые инструменты, как онлайн-кассовые аппараты, автоматизированная система электронных счетов-фактур, «Единый портал налогоплательщика» и электронное администрирование акцизных сборов. В результате удалось значительно повысить уровень налоговой дисциплины, улучшить сбор налогов и минимизировать коррупционные риски.

Акцизная реформа, в свою очередь, способствует гармонизации национального законодательства с международными нормами ВТО, обеспечивая постепенное снижение фискальных барьеров, унификацию ставок и создание справедливой конкурентной среды. Это не только повышает доверие иностранных инвесторов, но и укрепляет позиции отечественных производителей на внешних рынках.

Таким образом, цифровизация налогов и совершенствование акцизной политики рассматриваются как ключевые инструменты устойчивого экономического роста, интеграции Узбекистана в мировую экономику и повышения эффективности государственного управления в соответствии с принципами «умного» (smart) государства.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Современные исследования и официальные отчёты подчёркивают, что цифровизация налогового администрирования становится стратегическим направлением государственной политики Узбекистана. По данным Государственного налогового комитета Республики Узбекистан и отчётам EY Uzbekistan, внедрение централизованных электронных систем выставления счетов-фактур и платформы “SoliqOnline” значительно повысило прозрачность и снизило административные издержки для бизнеса. Эксперты отмечают, что это способствовало сокращению теневой экономики и укреплению доверия между налогоплательщиками и государственными органами.

Важную роль играет реализация национальной программы «Цифровой Узбекистан 2030», разработанной Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций. В рамках этой стратегии активно формируется инфраструктура «электронного правительства», интегрируются базы данных и автоматизируются налоговые процессы. Как отмечают специалисты Edicom Group, подобные цифровые платформы способствуют точности налогового учёта, ускоряют обработку данных и обеспечивают мониторинг в реальном времени.

Исследователи международных организаций, таких как WTO и ITC, указывают, что гармонизация акцизной политики с международными нормами является ключевым условием подготовки к вступлению Узбекистана во Всемирную торговую организацию. Safoev S.S. в аналитической работе «Uzbekistan’s WTO Accession: Shift to a Quality Investment Environment» подчёркивает, что унификация ставок акцизов и прозрачность налогового законодательства создают предпосылки для привлечения иностранных инвестиций и выравнивания конкурентной среды.

Согласно выводам экспертов Inovatus Research и Voxel Group, цифровизация налоговой системы приносит тройной эффект: повышение точности и своевременности налоговых данных, снижение административной нагрузки на бизнес и минимизация коррупционных рисков. Однако в то же время отмечаются вызовы — техническая интеграция, адаптация малых предприятий, вопросы кибербезопасности и правового регулирования.

Анализ U.S. Department of State в «Investment Climate Statement: Uzbekistan» подтверждает, что реформы в области акцизов и цифрового администрирования создают благоприятные условия для международной торговли и укрепляют позиции страны в глобальной экономике. В совокупности проведённые исследования демонстрируют: цифровизация налогов и реформирование акцизной системы — это не только инструмент повышения фискальной эффективности, но и важный шаг к устойчивому экономическому росту и интеграции Узбекистана в мировое экономическое пространство.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы сравнительного и системного анализа, а также логико-структурный подход. Эмпирические данные получены из официальных отчётов Государственного налогового комитета, Министерства финансов и Всемирной торговой организации. Для обработки информации применены статистический и контент-анализ, что позволило выявить основные тенденции цифровизации налоговой и акцизной политики.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В условиях стремительной цифровизации экономики трансформация налогового администрирования превращается в ключевой элемент современной государственной политики. Уже сегодня налоговые органы по всему миру активно внедряют инновации: в 2023 году около 60% служб использовали виртуальных помощников и цифровые платформы для круглосуточного взаимодействия с налогоплательщиками. Особенно динамично развивается применение аналитических инструментов и технологий обработки больших данных: их использование выросло на 20% по сравнению с 2018 годом,

что позволило существенно повысить качество управления налоговыми рисками и снизить вероятность ошибок.

По данным международных обзоров, почти 95% налоговых администраций задействуют методы анализа больших массивов данных, что обеспечивает рост прозрачности и эффективности их деятельности. [1]

Для Узбекистана цифровизация налогового администрирования открывает новые перспективы в повышении прозрачности бюджетных поступлений, оптимизации контроля и снижении административных издержек. Цель данного исследования заключается в разработке научно обоснованных подходов к совершенствованию национальной системы налогового администрирования на основе интеграции цифровых технологий и институциональных реформ.

Эффективность налогового администрирования можно измерять через соотношение собранных налогов к административным расходам на их сбор.

На основе проведенного анализа систем показателей эффективности налогового администрирования, предлагается использовать показатель эффективности деятельности налоговой инспекции (Э). Этот показатель рассчитывается как отношение «чистых налоговых доходов» суммы собранных налогов (О) за вычетом затрат на их сбор (З), к самим затратам:

$$\text{Э} = (O - Z) / Z. \quad [2]$$

Тем не менее в мировой практике акцизный налог занимает особое место как многофункциональный инструмент налоговой политики. Он одновременно выполняет фискальную функцию, обеспечивая поступления в государственный бюджет, и регулирующую, влияя на структуру потребления и стимулируя здоровый образ жизни. По данным стран ОЭСР, доходы от акцизов на алкоголь, табачные изделия и сладкие напитки в среднем составляют около 0,7% ВВП и 2,2% совокупных налоговых поступлений, что подчеркивает их значимость для бюджетной системы.

В Европейском союзе акцизы активно применяются как механизм снижения потребления алкоголя и напитков с высоким содержанием сахара. Например, установлены конкретные ставки: 1,87 евро за гл/градус для пива и 550 евро за этиловый спирт, что позволяет одновременно регулировать рынок и формировать доходы бюджета.

Для стран, находящихся на этапе подготовки к вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), одной из ключевых задач становится адаптация акцизной системы к международным требованиям. [3] Гармонизация ставок и принципов налогообложения позволяет избежать дискриминации между отечественными и импортными товарами, а также способствует формированию конкурентной среды, соответствующей нормам ВТО.

В странах Евразийского экономического союза существуют три основных вида акцизного налога:

традиционно установленные ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию;

акцизный налог на горюче-смазочные материалы, которые помимо фискальной функции также служат платой за пользование дорогами и загрязнение окружающей среды;

акцизные налоги на ценности, выполняющие преимущественно распределительную функцию, или специальные сборы на ценности.

В исследовании изучили, как другие страны унифицировали ставки акцизного налога на импортируемые и производимые товары после вступления в ВТО. В частности, Вьетнам стал членом ВТО в 2007 году. До вступления Вьетнама в ВТО ставка акцизного налога была одинаковой для импортируемых и производимых в стране товаров (за исключением сигарет) (Рис. 1).

Рисунок 1. До и после вступления Вьетнама в ВТО динамика ставок акцизного налога на сигареты [4]

Ставки акцизного налога на табачную продукцию, установленные на 2025 год (продукция, производимая и импортируемая в республике) (Табл. 1) [5].

Таблица 1. Ставки акцизного налога на табачные изделия, производимые и импортируемые в Республике Узбекистан в 2025 году

№	Виды табачных изделий	Налоговые ставки	
		При импорте	При производстве
1.	Сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы, сигариллы (сигариты), биди, кретек	С 1 января 2025 года: 330 000 сум/1 000 штук	С 1 января 2025 года: 300 000 сум/1 000 штук
		с 1 июля 2025 года: 340 000 сум/1 000 штук	

Исследователем на основе изучения зарубежного опыта разработано предложение по унификации ставок акцизного налога на местные и импортные сигареты в Узбекистане аналогичным образом (Рис. 2) (Табл. 2).

Таблица 2. Структура поступлений акцизов по товарам отечественного производства в Узбекистане в 2019-2023 годах [6]

	2019 год		2020 год		2021 год		2022 год		2023 год	
	Млрд	%	Млрд	%	Млрд	%	Млрд	%	Млрд	%
Акцизы	9 496,5	100	10 839,2	100	12 779,4	100	11 330,	100	13 597,2	100
Алкогольные продукты	1 327,0	14,0	13 981,5	12,9	1 416,4	11,1	2 127,1	18,7	2 339,0	17
Нефтегазовые продукты	2 834,5	29,8	4 083,7	37,7	4 848,2	37,9	5 403,2	47,6	7 490,8	55
Табачные изделия	1 364,2	14,4	1 545,0	14,3	1 929,7	15,1	2 281,1	20	2 439,4	18
Другие товары	3 970,0	41,8	3 812,0	35,2	4 585,0	35,9	1 519,1	13,4	1 327,9	9,7

Опыт ряда стран показывает, что акцизы являются эффективным инструментом снижения потребления опасных напитков (если они потребляются в избытке), в частности, газированных и негазированных сладких напитков. Например, в Италии продажи сладких напитков снизились в среднем на 7,7% в первые 4 месяца после введения этого налога, а в Чили покупка сладких напитков упала на 22%. [7]

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На основе исследований, проведенных в рамках данной темы, сформулированы соответствующие выводы и разработаны практические рекомендации и научные предложения.

1. В Европейском Союзе ставки акцизного налога на многие подакцизные товары устанавливаются в фиксированном размере, к табачной продукции применяются комбинированные ставки акцизного налога. Изучение акцизного налога, в частности выбор перечня подакцизных товаров, показало, что алкогольная продукция, табачные изделия и нефтепродукты часто облагаются этим налогом.

На территории стран ЕАЭС существуют 3 основных вида акцизов: на алкогольную и табачную продукцию; топливо и смазочные материалы; предметы роскоши; особые роскошные налоги, выполняющие преимущественно парораспределительную функцию.

2. На «подготовительном этапе» вступления Узбекистана в ВТО целесообразно пересмотреть систему акцизного налогообложения и адаптировать ее к требованиям этой организации. Действующие правила справедливой налоговой политики ВТО изложены в статье 3 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Согласно ему, «национальные налоговые системы» не должны допускать дискриминации, то есть импортируемые товары должны облагаться налогом так же, как и товары отечественного производства.

3. В Узбекистане ставки акцизного налога на местные и импортные сигареты установлены на разных уровнях, но с 1 июля 2025 года ставки выравниваются, что соответствует требованиям ВТО.

4. Ставки акцизного налога на этиловый спирт для отечественной и импортной продукции также различались. Однако с 1 января 2025 года они также были приравнены, что соответствует правилам ВТО.

5. Ставки акцизного налога на сахар и природный газ (местный и импортный) не соответствуют правилам ВТО и требуют унификации.

6. Коэффициент эластичности сигарет как по внутреннему, так и по импортному налогу составляет 1,00, что указывает на последовательную и пропорциональную связь между изменением налоговой ставки и доходами, что свидетельствует о стабильной неэластичности спроса.

Список использованной литературы:

1. https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-administration-2023_ebd89cab-en
2. Абдулов, Д. (2025). Совершенствование налогового администрирования в условиях цифровизации экономики. in Library, 1(2), 1–124. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/archive/article/view/136694>
3. Положение ВТО, касающиеся проведению справедливой налоговой политики, включено в статью 3 Генерального соглашения по торговле и тарифам (ГАТТ)
4. Подготовлено на основе данных Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.
5. <https://gov.uz/ru/soliq/news/view/39728>
6. Подготовлено на основе данных Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.
7. Убайдуллаева А. Selected Issues of Application of Excise Tax in The Conditions of Uzbekistan's Accession to The WTO/ American Journal of Economics and Business Management. Published by: Global Research Network LLC (USA) Address: Business Shea Street Building, Suite B-489 One Main Street, Houston, TX 77002, USA. Published 2025-05-21
8. Подготовлено на основе данных Государственного налогового комитета Республики Узбекистан.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>